

Influência do processo de bombeamento na reologia de argamassas cimentícias para impressão 3D

MORAES SILVA, Laura¹; CANAVARRO CAVALCANTE, Tiago ², MENDOZA REALES, Oscar Aurelio²

¹ Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

² Programa de Engenharia Civil, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

✉ tiago.cavalcante@coc.ufrj.br

Resumo

Na impressão 3D com argamassas cimentícias, o controle reológico das misturas utilizadas é fundamental. Durante o bombeamento, entretanto, alterações físicas oriundas de tensões cisalhantes podem induzir migração interna das partículas, alterando as propriedades das argamassas e comprometendo a exequibilidade do processo de impressão. Neste sentido, o presente trabalho avalia as alterações reológicas oriundas do bombeamento em argamassas de impressão 3D produzidas com cinza volante (CV) e agente modificador de viscosidade (VMA). Foram preparadas duas misturas utilizando como base uma relação a/agl de 0,42 e relação areia/cimento de 1,2, com 33% de CV em substituição ao cimento, com e sem VMA. A reologia pré e pós o bombeamento foi avaliada por reometria rotacional e ensaios de extrusão. As tensões de escoamento estática e dinâmica, viscosidade, força e extrusão e taxa de estruturação foram utilizadas para quantificar as alterações do comportamento reológico. Os resultados indicam que propriedades como a viscosidade e limite de escoamento inicial, influenciados pela presença de VMA e cinza volante, determinam o grau de mudança das propriedades reológicas após o bombeamento. Misturas mais viscosas e com maior tensão de escoamento inicial exigem maior pressão de extrusão e apresentam maior variação de tensão de escoamento devido ao cisalhamento aplicado no sistema de bombeamento. Assim, o estudo contribui para o entendimento do controle reológico de misturas para impressão 3D, chamando a atenção para a relação entre as propriedades reológicas iniciais das argamassas e os efeitos de processo sobre o seu comportamento.

Palavras-chave: Impressão 3D, Reologia de argamassas, Bombeamento, Extrusão, Alterações reológicas.

1. Introdução

A impressão 3D na construção civil está sendo bastante investigada nos últimos anos [1]. Além do ganho de produtividade através da automação do processo construtivo, a tecnologia traz consigo

uma solução promissora para minimizar o desperdício de materiais [2]. Devido à limitação no uso de agregados graúdos, a impressão 3D depende do uso de grandes quantidades de cimento para cumprir o requisito reológico de deixar a mistura fluída e, ao mesmo tempo, suportar sua própria carga [3]. Nesse viés, existem materiais cimentícios complementares, como a cinza volante (CV), que possuem características reológicas semelhantes ao do cimento e que servem como substitutos menos danosos ao ambiente [4, 5].

O maior desafio envolvendo as misturas imprimíveis é a caracterização reológica das mudanças que a mistura pode sofrer devido às diferenças em condições de preparo, tratamento e trabalho [6, 7]. Além da CV, outros materiais como aditivos modificadores de viscosidade – VMA (*viscosity modifying agent*, em inglês), que são usados para melhorar as condições de trabalho das misturas durante a impressão, acabam também modificando seus parâmetros reológicos [8]. Além dos materiais e das condições de preparo, um desafio adicional consiste na correta avaliação das características reológicas durante o processo de bombeamento das misturas, visto que, os esforços que a mistura sofre ao longo do processo alteram suas características reológicas [9].

Nesse sentido, o presente trabalho avalia a influência do bombeamento no comportamento reológico de duas argamassas de impressão. Por meio de ensaios reométricos em tempos anteriores e posteriores à passagem na bomba, pode-se quantificar parâmetros reológicos após 15, 30, 45 e 60 minutos da mistura. Em complemento, foram realizados ensaios de extrusão a fim de relacionar a força de extrusão da mistura com suas características reológicas e o teste de slug [10, 11], apresentado como um controle reológico adicional para a mistura pós-bombeamento.

2. Materiais e métodos

Neste estudo foi utilizado cimento CP-V, da Cimento Nacional, areia natural obtida em comércio local na cidade do Rio de Janeiro, e Cinza Volante (Pozofly, Capivari de Baixo/SC). Para melhorar as características de bombeabilidade da mistura de impressão foram usados o superplastificante (SP) Glenium51, produzido pela BASF, e um agente modificador de viscosidade (VMA. MasterMatrix UW 410, BASF).

2.1. Misturas e bombeio

Duas misturas distintas foram feitas, uma sem utilizar o VMA (M) e uma utilizando-o (M+VMA) em uma porcentagem de 0,1% da fração de ligantes, cimento e CV. O fator água-aglomerante (a/agl) de ambas as misturas foi de 0,42 e a substituição de cimento por CV numa porcentagem de 33% em massa. O SP foi dosado em 0,3% de solução em relação aos ligantes. A descrição das dosagens das misturas e seus consumos são apresentados na Tabela 1.

Os componentes foram misturados em uma argamassadeira, e seguiu a seguinte ordem: 1 min na velocidade baixa para os materiais secos; 5 min na velocidade baixa após adicionar água e SP e, por fim, 1 min em alta velocidade.

Tabela 1– Composição das misturas.

Misturas	Fator a/agl	Consumo (kg/m ³)					
		Cimento	CV	Areia	Água	SP	VMA
M	0,42	600	300	1050	378	2,7	-
M+VMA	0,42	600	300	1050	378	2,7	0,9

Um sistema de bombeamento composto por bomba de argamassa de impressão modelo MAI Pictor 3D, acoplada a uma mangueira de 3m de comprimento e diâmetro interno de 1", ilustrado na Figura 1, foi utilizado para os ensaios reológicos de pós-bombeamento. A ponta de mangueira possui um bico extrusor circular de 3/4" de diâmetro. Para cada ensaio de bombeamento, fora misturado cerca de 6L de argamassa. O material é reinserido no funil de alimentação continuamente, de modo a garantir cisalhamento contínuo do material dentro do sistema, com a vazão foi ajustada para a velocidade máxima do rotor de 380 rpm.

Figura 1. Sistema de bombeamento MAI Pictor 3D.

2.2. Ensaio Reológicos

2.2.1. Reometria

Por meio de um viscosímetro rotacional com palheta de quatro pontas *Vane* (DV-III Ultra, Brookfield) foi realizado o estudo reométrico primeiramente pelo ensaio de tensão limite de escoamento estática (τ_0), feito com incremento constante de taxa de cisalhamento de 0 a 0.2 s⁻¹ em 270s, em que τ_0 corresponde ao pico de tensão máxima antes de queda gerada pela quebra das partículas internas da mistura.

Para a obtenção dos parâmetros da tensão limite de escoamento dinâmica ($\tau_{0,d}$) e a viscosidade plástica (μ_p) foi medida uma curva de fluxo, através de um protocolo de cisalhamento de 0 a aproximadamente 43 s⁻¹ e de volta a 0 em 40 intervalos de 10 s. Os parâmetros foram obtidos por regressão linear da leitura de torque do trecho descendente de cisalhamento, utilizando o modelo de Bingham, descrito na equação 1, onde:

$$\tau = \tau_{0,d} + \mu_p \dot{\gamma} \quad (1)$$

Onde $\tau_{0,d}$ o limite de escoamento dinâmico da curva, μ_p a viscosidade plástica e $\dot{\gamma}$ a taxa de cisalhamento. Optou-se pelo modelo de Bingham por fornecer parâmetros reológicos intrínsecos,

em contraste a modelos como de Herschel-Buckley, que utilizam coeficientes não-físicos para também adequar curvas com relação entre τ e $\dot{\gamma}$ não-linear (*shear-thickening* ou *shear-thinning*).

O preparo das amostras consistiu no preenchimento de béckers de 150ml com as misturas e homogeneizados. Foi separado um bécker para cada tempo de ensaio, totalizando 4 béckers simulando estado de repouso da mistura, e outro bécker adicional que, antes de ser alocado no viscosímetro, era misturado simulando o movimento da mistura ao ser bombeada. Para esse caso, a mistura foi denominada de remisturada [12]. O ensaio de tensão de limite de escoamento é feito tanto no pré-bombeamento quanto no pós-bombeamento e respeita todos os 4 intervalos dentro de 60min. Enquanto isso, o ensaio de curva de fluxo é feito apenas no tempo inicial de 15min e apenas para as misturas em repouso.

2.2.2. Tensão de escoamento de impressão – Slug Test

Para ter outro meio de comparação de dados além dos obtidos nos ensaios reológicos, o teste de slug foi feito para determinar o limite de escoamento das misturas no pós-bombeamento. Por ser de simples execução, o ensaio é recomendado para avaliar a trabalhabilidade da mistura quando se está em ambientes in loco [13]. Durante a extrusão pela bomba a mistura sai em filetes (slugs) que possibilitam a sua contagem, pesagem e o calculado, a partir da equação 2, que tem como resultado a tensão limite de escoamento (τ) [14].

$$\tau = 100 * \frac{m}{n\sqrt{3S}} \quad (2)$$

Onde m é a massa da mistura que passou pela extrusão, n é o número de slugs e S é área da seção de abertura do bico extrusor.

2.2.3. Ensaio de Extrusão

O ensaio de extrusão por pistão (*RAM extrusion*, do inglês) consiste na medição da força necessária para extrusão de uma mistura através de um reservatório fixo com redução de seção (afunilamento). O setup de ensaio é ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Setup de ensaio de extrusão por RAM.

O reservatório cilíndrico de 30 cm de altura e 5 cm de diâmetro é preenchido com material fresco, e através de um embolo em teflon de mesmo diâmetro, posicionado internamente acima da mistura, este é empurrado pelo aturador em uma velocidade constante de 5mm/s até 100 mm de deslocamento. O ensaio auxilia na compreensão de fenômenos de filtração e o comportamento do material sob pressurização como um sistema de bombeamento.

2.2.4. Ensaio de impressão – *Construtibilidade*

O ensaio de construtibilidade visa verificar por meio da impressão de um protótipo, o número máximo de camadas imprimíveis. Este ensaio foi realizado por meio da impressão de um protótipo cilíndrico de diâmetro de 15 cm, em impressora cartesiana e sistema de bombeamento Mai Pump Pictor 3D. A altura máxima de um elemento está diretamente ligada ao τ_o , uma vez que à medida que camadas são adicionadas uma sobre as outras, incrementa-se a tensão na última camada, até que o carregamento supera a tensão limite de escoamento do material, ocasionando em colapso. O ensaio também pode ser encerrado na ocorrência de problemas de *extrudabilidade* e *bombeabilidade*, ou seja, falhas do material ao passar pelo sistema de bombeamento antes de sair do bico.

3. Resultados e discussão

3.1. Ensaio Reométricos

Na Figura 3 são apresentadas as curvas de fluxo com os resultados de tensão de escoamento dinâmica ($\tau_{o,d}$) e a viscosidade (μ_p) das duas argamassas imprimíveis. O uso do VMA ocasiona aumento em $\tau_{o,d}$ e μ_p na argamassa de impressão, uma vez que modificadores de viscosidade induzem a floculação por um mecanismo de adsorção [15]. Esta caracterização inicial indica que a mistura com VMA, por ter maior $\tau_{o,d}$ e μ_p , em teoria solicitará maior pressão para obter vazão equivalente à mistura sem o aditivo.

Figura 3. Curvas de Fluxo para misturas com VMA e sem VMA.

Os resultados dos ensaios de limite de escoamento estático são apresentados na Figura 4, diferenciando-se as condições em repouso e remisturado, antes de suas passagens pela bomba. No caso da argamassa sem VMA, há um incremento de τ_0 ao longo do tempo em ambas as condições de manutenção, apresentando um ganho tixotrópico ligeiramente inferior para as amostras remisturadas. As amostras com VMA apresentaram τ_0 superior em todos os intervalos para as duas modalidades de teste, entretanto, o incremento de τ_0 em repouso é mais acentuado entre 15 a 30 minutos, tendo incremento desprezível até 60 minutos considerando a dispersão dos resultados. Na condição remisturada, a argamassa com VMA mantém ainda alto valor de τ_0 , porém sem alguma mudança significativa de τ_0 . Parte desta diferença entre as duas argamassas na condição remisturada se remete ao mecanismo de atuação do VMA. Uma vez as cadeias poliméricas adsorvem na superfície dos grãos de cimento, interferindo no processo de floculação, a estruturação ao longo do tempo pode ser comprometida.

Figura 4 - Médias das tensões de escoamento estático durante 60 minutos pré-bombeamento.

A medição o limite de escoamento estático pós-bombeamento das duas misturas é apresentada na Figura 5. Os valores das tensões de escoamento das misturas com VMA seguiram maiores que os das misturas sem VMA, tal qual o ocorrido nos ensaios pré-bombeamento.

Figura 5 – Médias das tensões de escoamento estático durante 60 minutos pós-bombeamento.

Comparando com as aferições prévias ao bombeamento, as leituras de τ_0 para M+VMA tiveram valores intermediários entre as leituras de repouso e remisturadas, em que o desenvolvimento de τ_0 ocorre entre 15-30 min, porém não sofrendo incremento até 60 minutos. No caso da mistura sem VMA, os resultados tenderam a acompanhar o grupo remisturado de pré-bombeamento, considerando-se a dispersão.

Na figura 6 são apresentados os resultados conjuntos das aferições reométricas e os ensaios do Slug Test, realizado para aferição alternativa de τ_0 imediatamente após a passagem pelo bico extrusor. Para a mistura com VMA, os resultados de slug tenderam a superar a reometria de pós-bombeamento, com exceção aos 30 minutos, aproximando-se das aferições em repouso aos 45 e 60 minutos. Para as argamassas sem o aditivo, os resultados de slug acompanharam com maior aderência a reometria de pós-bombeamento. Neste sentido, o ensaio de slug pode ser uma alternativa de caracterização quando não há disponibilidade de equipamentos mais precisos para o controle reológico. Ressalta-se que o método se propõe à praticidade no controle reológico, porém, é pouco instrumentalizado.

Figura 6 – Média da tensão de escoamento estática para todos os ensaios.

No caso do efeito do bombeamento, ambas argamassas sofreram redução da τ_0 , quando confrontadas as aferições em repouso (tradicionalmente empregada no controle reológico) e a aferição do material coletado no bico. Esta redução se torna mais evidente somente na segunda aferição, o que sugere que inicialmente, a mistura ainda não sofreu os efeitos do cisalhamento imposto na seção interna da tubulação, que se acumula ao longo do tempo em que a mistura está inserida no sistema em operação. A adoção do método de remistura apresentou-se de valiosa utilidade para uma previsão do comportamento do material após bombeio de forma prática. Ao mimetizar a energia aplicada à mistura no sistema, a estruturação reversível das partículas fora rompida, o que se mostrou de boa aderência na mistura mais viscosa.

Alterações nas propriedades reológicas pelo processo de bombeamento é documentado para outros tipos de mistura, mas os mecanismos que influem nestas alterações são variados. No caso da tensão limite de escoamento, esta irá ser afetada a depender da composição do concreto, onde misturas convencionais sofreram incremento de τ_0 devido a perda de água por filtragem durante

o processo e alteração do teor de ar da mistura [16,17], tendência que é confirmada em concretos de alta resistência [18]. Concretos autoadensáveis (CAA), entretanto, podem apresentar alterações difusas neste parâmetro, seja pelo seu incremento ou decréscimo causado pelo bombeamento [19]. No caso de misturas para impressão, a pressão de bombeamento pode causar decréscimo do espalhamento (associado a τ_0) devido aos esforços cisalhantes no sistema [20], porém, o estágio de amadurecimento neste tópico é incipiente para determinar as variáveis que governam estas alterações.

3.2. Ensaio de extrusão

Os resultados do ensaio de extrusão por RAM são apresentados na Figura 7. Estão indicados nos gráficos as forças de extrusão máximas aferidas para cada instante. Aos 15 minutos, a mistura com VMA, mais viscosa e com maior $\tau_{0,d}$ necessitou cerca carga 50% superior à mistura sem o aditivo. Esta diferença foi, entretanto, invertida ao longo do tempo, em que não houve incremento na carga de extrusão para a mistura com VMA, enquanto aos 60 minutos, a argamassa sem aditivo superou a mistura mais viscosa.

Figura 7. Ensaio de extrusão por RAM para as argamassas analisadas.

Os resultados do teste de extrusão adicionam uma segunda perspectiva do comportamento reológico destas misturas, especialmente relativo a τ_0 . A argamassa sem o aditivo, além de possuir maior ganho tixotrópico devido ao avanço mais antecipada, está mais sujeita à segregação e

fenômenos de filtração, o que pode justificar o contínuo incremento da força de extrusão – enquanto a mistura com o aditivo possivelmente minimizou este efeito resultando em cargas constantes ao longo do tempo.

3.3. Ensaio de impressão

Nas figuras 8 e 9 são apresentados os protótipos impressos no instante imediatamente antes do colapso para cada mistura nos intervalos prescritos. A mistura com VMA apresentou maior construtibilidade em todos os intervalos, entretanto preservando o número máximo de camadas em 16 entre 30 e 60 minutos. Aos 15 minutos, apesar de atingir altura similar às outras amostras, o protótipo apresentou maior deformabilidade, perdendo conformidade geométrica da camada expressivamente.

Figura 8 – Teste de impressão da mistura com VMA para os tempos: (a) 15 minutos, (b) 30 minutos, (c) 45 minutos e (d) 60 minutos

Figura 9. Teste de impressão da mistura sem VMA para os tempos: (a) 15 minutos, (b) 30 minutos, (c) 45 minutos e (d) 60 minutos

A mistura sem o aditivo apresentou alta deformabilidade e baixa construtibilidade aos 15 minutos, porém sofrendo melhora gradativa nos intervalos subsequentes. Concomitantemente problemas de extrusão como pequenas discontinuidades e inconformidade geométrica intensificaram-se. Aos 60 minutos, a mistura apresentou falha na sua extrudabilidade, comprometendo a execução do protótipo. encontram as alturas máximas em cada intervalo obtidas para cada mistura. Assim como observado nos resultados numéricos obtidos, o ganho tixotrópico da mistura sem VMA é

maior que o da mistura com VMA o que corresponde ao ganho da construtibilidade ao longo do tempo. A mistura com VMA, por outro lado, manteve suas condições reológicas praticamente constantes ao longo da impressão e atinge o patamar da altura máxima aos 30 minutos, de forma similar ao comportamento de τ_0 de pós-bombeamento.

Quanto à falha do material sem aditivo aos 60 minutos, o ensaio de extrusão por RAM auxilia a compreender os fenômenos possivelmente causados pelo bombeamento que comprometeu a impressibilidade. O incremento da carga de extrusão possui relação direta com a pressão requerida no sistema, o que eventualmente compromete a passagem da mistura uma vez a pressão de operação do sistema é superada. Observando o aspecto das camadas extrudadas da mistura, aliada aos resultados da extrusão, as tensões internas do bombeamento possivelmente ocasionaram perda de água livre devido à maior propensão à segregação da mistura, o que aliada ao processo de estruturação promovido pela hidratação, comprometeu a execução do protótipo – mesmo tendo o controle reológico indicado parâmetros inferiores para esta mistura.

4. Conclusão

Esse trabalho buscou compreender as mudanças reológicas causadas pelo processo de bombeamento, verificar as alterações dos parâmetros reológicos e aspectos de impressibilidade com duas misturas similares de viscosidade distintas. Das considerações encontradas:

- Investigar a tensão limite de escoamento remisturando as amostras prévio ao ensaio no reômetro não somente demonstrará parcialmente o comportamento tixotrópico de uma mistura como possivelmente indicará o seu comportamento no instante imediatamente após extrusão em um sistema de impressão.
- O ensaio de *Slug Test* embora forneça valores de tensão de escoamento coerentes com as aferições reométricas, possuem aderência parcial ao comportamento verificado por reômetro. Não obstante a metodologia é uma alternativa prática na ausência de reômetro.
- O ensaio de extrusão por RAM fornece informações valiosas para a correta compreensão do comportamento reológico pós-bombeamento uma vez que os parâmetros reológicos isoladamente são insuficientes para compreensão do desempenho de impressibilidade, conforme demonstrado no ensaio de construtibilidade.
- O uso de VMA pode trazer benefícios para a bombeabilidade apesar do incremento em viscosidade e tensão de escoamento, garantindo uma extrusão eficiente.
- Misturas mais viscosas e com maior tensão de escoamento inicial exigem maior pressão de extrusão e apresentam maior variação de tensão de escoamento devido ao cisalhamento aplicado no sistema de bombeamento.

5. Referências

- [1] Alami AH, Olabi AG, Ayoub M, Aljaghoub H, Alasadi S, Abdelkareem MA. 3D concrete printing: recent progress, applications, challenges, and role in achieving sustainable development goals. *Buildings*. 2023;13(4):924. doi:10.3390/buildings13040924.
- [2] Wangler T, Lloret E, Reiter L, Hack N, Gramazio F, Kohler M, et al. Digital concrete: opportunities and challenges. *RILEM Tech Lett*. 2016;1:67–75. doi:10.21809/rilemtechlett.2016.16.
- [3] Roussel N. Rheological requirements for printable concretes. *Cem Concr Res*. 2018;112:76–85. doi:10.1016/j.cemconres.2018.04.005.
- [4] Ferraris CF, Obla KH, Hill R. The influence of mineral admixtures on the rheology of cement paste and concrete. *Cem Concr Res*. 2001;31(2):245–255. doi:10.1016/S0008-8846(00)00454-3.
- [5] Jiao D, Shi C, Yuan Q, An X, Liu Y, Li H. Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete: a review. *Cem Concr Compos*. 2017;83:146–159. doi:10.1016/j.cemconcomp.2017.07.016.
- [6] Wangler T, Roussel N, Bos FP, Salet TAM, Flatt RJ. Digital concrete: a review. *Cem Concr Res*. 2019;123:105780. doi:10.1016/j.cemconres.2019.105780.
- [7] Paul SC, Tay YWD, Panda B, Tan MJ. Fresh and hardened properties of 3D printable cementitious materials for building and construction. *Arch Civ Mech Eng*. 2018;18(1):311–319. doi:10.1016/j.acme.2017.02.008.
- [8] Leemann A, Winnefeld F. The effect of viscosity modifying agents on mortar and concrete. *Cem Concr Compos*. 2007;29(5):341–349. doi:10.1016/j.cemconcomp.2007.01.004.
- [9] Paritala S, Singaram KK, Bathina I, Khan MA, Jyosyula SKR. Rheology and pumpability of mix suitable for extrusion-based concrete 3D printing: a review. *Constr Build Mater*. 2023;402:132962. doi:10.1016/j.conbuildmat.2023.132962.
- [10] Matos PR, Prigol H, Schackow A, Nazário SS, Doerner G, Safanelli N. Quality control tests of fresh 3D printable cement-based materials. *Rev IBRACON Estrut Mater*. 2024;17(5). doi:10.1590/s1983-41952024000500015.
- [11] Nerella VN, Näther M, Iqbal A, Butler M, Mechtcherine V. Inline quantification of extrudability of cementitious materials for digital construction. *Cem Concr Compos*. 2019;95:260–270. doi:10.1016/j.cemconcomp.2018.09.015.
- [12] Márquez Á, Varela H, Barluenga G. Rheology and early age evaluation of 3D printable cement-limestone filler pastes with nanoclays and methylcellulose. *Constr Build Mater*. 2024;457:139358. doi:10.1016/j.conbuildmat.2024.139358.

- [13] Nicolas R, Richard B, Nicolas D, Irina I, Temitope KJ, Dirk L, et al. Assessing the fresh properties of printable cement-based materials: high potential tests for quality control. *Cem Concr Res.* 2022;158:106836. doi:10.1016/j.cemconres.2022.106836.
- [14] RILEM TC 303-PFC. Performance requirements and testing of fresh printable cement-based materials: test specification – slug test. Version 20.09.2023. 2023.
- [15] Bessaies-Bey H, Khayat KH, Palacios M, Schmidt W, Roussel N. Viscosity modifying agents: key components of advanced cement-based materials with adapted rheology. *Cem Concr Res.* 2022;152:106646. doi:10.1016/j.cemconres.2021.106646.
- [16] Secrieru E, Cotardo D, Mechtcherine V, Lohaus L, Schröfl C, Begemann C. Changes in concrete properties during pumping and formation of lubricating material under pressure. *Cem Concr Res.* 2018;108:129–139. doi:10.1016/j.cemconres.2018.03.018.
- [17] Li F, Shen W, Yuan Q, Hu X, Li Z, Shi C. An overview on the effect of pumping on concrete properties. *Cem Concr Compos.* 2022;129:104501. doi:10.1016/j.cemconcomp.2022.104501.
- [18] Shen W, Shi C, Khayat K, Yuan Q, Ji Y, Zeng R, et al. Change in fresh properties of high-strength concrete due to pumping. *Constr Build Mater.* 2021;300:124069. doi:10.1016/j.conbuildmat.2021.124069.
- [19] Feys D, De Schutter G, Khayat KH, Verhoeven R. Changes in rheology of self-consolidating concrete induced by pumping. *Mater Struct.* 2016;49:4657–4677. doi:10.1617/s11527-016-0815-7.
- [20] GivKashi MR, Moodi F, Ramezaniapour AM. Effect of pumping process on the properties of 3D printed concrete containing air-entraining agent. *Journal of Sustainable Cement-Based Materials* 2024;14:466–76. <https://doi.org/10.1080/21650373.2024.2392155>.